

Ερευνητική Εργασία

(Από την ιστορία της Μικροβιολογίας)

Οι μύθοι της αυγής των αντιμικροβιακών

Θεόδωρος Α. Πέππας, Γεωργία Βρυώνη

Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Θεόδωρος Α. Πέππας

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος

Ι. Χρυσοστόμου 24, 17122, Ν.Σμύρνη

E mail: th.a.peppas@gmail.com

139

Πέρα από την ιστορία¹ υπάρχουν και πολλοί μύθοι που περιβάλλουν την αυγή της αντιμικροβιακής θεραπείας και το πρώτο αντιβιοτικό, την πενικιλίνη. Υπάρχει ένας που κυκλοφορεί ευρύτατα στο διαδίκτυο, στα «παράξενα της μοίρας» –και με ηθικό δίδαγμα!– που λέει ότι ένα Άγγλεζάκι πνιγόταν σε μία λίμνη της Σκωτίας, αλλά σώζεται από ένα μικρό Σκωτσέζο και ο Άγγλος πατέρας, ευγνώμων, αναλαμβάνει να σπουδάσει ο μικρός ιατρική.² Ο μικρός είναι ο Φλέμινγκ βέβαια, που όχι μόνο σπουδάζει ιατρική, αλλά ανακαλύπτοντας την πενικιλίνη θα σώσει και τη ζωή του Άγγλου ξανά αργότερα, όταν ήταν πρωθυπουργός και έπαθε πνευμονία.

Η ιστορία αυτή εμφανίστηκε πρώτη φορά το 1944 σε αμερικανικό περιοδικό ποικίλης ύλης² και φυσικά δεν αντέχει σε σοβαρή εξέταση αν κοιτάξει κανείς λίγο τα βιογραφικά τους στοιχεία. Για παράδειγμα ο γεννημένος το 1881 Φλέμινγκ ήταν επτά χρόνια μικρότερος από το Winston Churchill, που έτσι κι αλλιώς ουδέποτε στη βιογραφία του αναφέρεται να πήγε, πολλώ δε μάλλον να κινδύνευσε να πνιγεί μικρός στη Σκωτία.^{1,10}

Ο Φλέμινγκ σπούδασε αφού δούλεψε σε ναυτιλιακό γραφείο επί τέσσερα χρόνια και κληρονόμησε ένα θείο του το 1901. Τότε γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του St Mary Hospital και αποφοίτησε (MBBS with distinction) το 1906. Επέλεξε, ευτυχώς, έρευνα για να παραμείνει στο St Mary's και την ...ομάδα σκοποβολής του, δουλεύοντας πλάι στον διάσημο Μικροβιολόγο και Ανοσολόγο Sir Almroth Wright. Πήρε BSc στην Βακτηριολογία και έγινε Λέκτορας (Εικόνα 1).¹

Η ανακάλυψη της πενικιλίνης το 1928 του πιστώνεται, αν και αρκετοί διεκδικούν ανάλογες δάφνες.³ Ο Γάλλος στρατιωτικός ιατρός Ernest Duchesne (1874-1912) Γάλλος στρατιωτικός ιατρός είχε τίτλο της διπλωματικής του εργασίας, το 1894: "Contribution à l'étude de la concurrence vitale chez les micro-organismes: antagonisme entre

les moisissures et les microbes" και την έστειλε στο Ινστιτούτο Παστέρ στο Παρίσι αλλά προφανώς δεν έδωσαν σημασία τα γραφόμενα ενός νεαρού γιατρού από την Στρατιωτική Σχολή της Λυών. Μελετούσε τον μύκητα *Penicillium glaucum* που χρησιμοποιείται στα «μπλε» τυριά (Bleu de Gex, Gorgonzola, Bleu de Bresse και λοιπά – όχι πάντως στο ροκφόρ που είναι έργο του *Penicillium roqueforti*!). Εάν δε ανατρέξει κανείς σε σοβιετικές εγκυκλοπαίδειες ακόμα και σε σύγχρονες ρωσικές ιστοσελίδες θα δει πως αναφέρουν ότι οι Ρώσοι γιατροί Vyacheslav Manassein (1841-1901) και Alexey Polotebnov (1838-1908) ήταν οι πρώτοι που διαπίστωσαν την θεραπευτική δράση του μούχλας καθώς όντως το 1871, παρατήρησαν ότι μύκητες *Penicillium glaucum* ανέστειλαν τον πολλαπλασιασμό πολλών βακτηριδίων.⁴

Απάντηση σε αυτά δίνει ο ίδιος ο Φλέμινγκ σε μια διάσημη ρήση του, που εμπεριέχει σεμνότητα και, ταυτόχρονα, ρεαλιστική αποτίμηση της ανακάλυψής του «Όταν ξύπνησα, την αυγή της 28ης Σεπτεμβρίου 1928, δεν σχεδίαζα, βεβαίως, να φέρω επανάσταση στην ιατρική ανακαλύπτοντας το πρώτο αντιβιοτικό ή μικροβιοκτόνο στον κόσμο. Αλλά, υποθέτω ότι έκανα ακριβώς αυτό».

Ο μύθος ότι ο Φλέμινγκ έσωσε τον Τσώρτσιλ

Εικόνα 1

Ο Σερ Αλεξάντερ Φλέμινγκ με την δεύτερη σύζυγό του, την Ελληνίδα μικροβιολόγο Αμαλία Κουτσούρη (1953).

από πνιγμό μπορεί να καταρρίπτεται, αλλά υπάρχει το αν και πώς σώθηκε από πνευμονία, που ήταν αναμφισβήτητο πραγματικό γεγονός. Μετά την Διάσκεψη της Τεχεράνης (28/11-1/12/1943) επέστρεψε μέσω Καΐρου και πήγε στη βίλα του στρατηγού Αϊζενχάουερ κοντά στην Καρχηδόνα (Εικόνα 2). Εκεί, στις 12 Δεκεμβρίου σύγχυση, ρίγος, την

Εικόνα 2 Ο Τσώρτσιλ φτάνει στο Κάιρο τον Δεκέμβριο του 1943 μετά την διάσκεψη της Τεχεράνης. Δίπλα η κόρη του Σάρα.

δε επομένη μέρα –ήταν και 13!– είχε 38,4 πυρετό. Κουβάλησαν φορητό ακτινολογικό που αποκάλυψε τριγωνική σκιά στον πνεύμονα. Αυτό δεν αποτέλεσε έκπληξη, γνωστού όντος από τον επιγραμματικό ορισμό του Sir William Osler πως “η πνευμονία είναι ο φίλος του ηλικιωμένου άντρα” (“...the old man’s friend...” –και ο Τσώρτσιλ ήταν 69 ετών τότε– αλλά και από τη βιβλιογραφία γνωστή η επανεμφάνιση πνευμονίας σε ηλικιωμένους με καρδιολογική συννοσηρότητα.⁵ Τον Φεβρουάριο του 1943, μετά την συνάντηση στην Καζαμπλάνκα, ο Τσώρτσιλ είχε ξαναπάθει πνευμονία.⁶

Αυτό είναι μεν ιστορικά αληθές και αντιμικροβιακό φυσικά πήρε, και τις δύο φορές, αλλιώς η Νίκη θα έμενε ...ορφανή από Πατέρα, αλλά δεν πήρε πενικιλίνη! Το αντιμικροβιακό ήταν από αγγλική φαρμακευτική εταιρεία, αλλά αποτελούσε ανακάλυψη ενός ...Γερμανού. Δόθηκε στον Τσώρ-

τσιλ το αντιμικροβιακό σουλφαδιαπυρίνη που έφτιαχνε η βρετανική εταιρεία May and Baker και ήταν γνωστά απλά ως «M&B» ή «M&B 693» (Εικόνα 3).^{7,8} Η βελτίωση ήταν ταχύτατη, ενθουσιάζοντας τον Πρωθυπουργό, που δήλωνε, επηρεασμένος από τα στρατιωτικά ανακοινωθέντα της εποχής ότι «μετά από επιτυχή χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού, οι εισβολείς απωθήθηκαν». Αμέσως βρήκε και λογοπαίγνιο βαφτίζοντας τους γιατρούς του, Λόρδο Μόραν και Δρ Bedford, ως M&B. Στη συνέχεια, διαπίστωσε ότι ο πιο ευχάριστος τρόπος για την λήψη του, μάλλον πικρού, φαρμάκου ήταν καπνίζοντας πούρο και συνοδεύοντάς το με ουίσκυ ή κονιάκ. Στις, απόλυτα εύλογες, αντιρρήσεις της νοσοκόμας του απαντούσε ...βιβλικά: «Αγαπητή αδελφή, σε παρακαλώ να θυμάσαι ότι ουκ επί M&B μόνω ζήσεται άνθρωπος».¹⁰

Ήταν ο Γκέρχαρντ Ντομάγκ (1895-1964), Γερμανός παθολογοανατόμος και μικροβιολόγος που ανακάλυψε την αντιμικροβιακής δράσης των σουλφαμιδών... το πρώτο προϊόν που χρησιμοποιήθηκε στη θεραπευτική (1935) ήταν το προντοζιλ (παρα-αμινο-βενζολο-σουλφανιλαμίδη) και το έλαβε η κόρη του για στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα. Τιμήθηκε το 1939 με Νόμπελ Ιατρικής – αλλά δεν το παρέλαβε παρά 10 έτη αργότερα καθώς η ναζιστική κυβέρνηση απαγόρευε στους Γερμανούς

Εικόνα 3 Σουλφαπυριδίνη (M & B 693).

να δέχονται βραβεία από το ίδρυμα Νόμπελ.⁸

Κατά τον πόλεμο M&B 693 έλαβε πρώτος το 1940 ένας αξιωματικός του Ναυτικού με πνευμονία, την ίδια δε εποχή με τον Τσώρτσιλ και ένα ...λιοντάρι του Βασιλικού Τσίρκου στο Λονδίνο, που λεγόταν ...Νέρων (Nero) με ίδια διάγνωση, πνευμονίας, και που η διάσωσή του έφερε αισθήματα χαράς στους φιλόζωους Άγγλους, ισομεγέθη με εκείνα για τη διάσωση του Πρωθυπουργού τους.

Όταν ο αστυφύλακας Albert Alexander, το 1941 στην Οξφόρδη έκανε βαρεία σήψη μετά τραύμα από θραύσματα (ή αγκάθι ρόδου; ...ή στοματικών ελκών;) η Ethel Florey, ιατρός στο Oxford University Radcliffe Hospital, σύζυγος του Dr Howard Florey, που δούλευε πάνω στην πενικιλίνη κατάφερε να πάρει φάρμακο και να γίνει ο πρώτος ασθενής... αλλά, υπήρχε σε πολύ μικρή ποσότητα σε βαθμό που έπρεπε να συλλέγουν τα ούρα του ασθενούς για να αποστάξουν όσο φάρμακο είχε απεκκριθεί. Τελικά η ποσότητα δεν άρκεσε για πλήρες θεραπευτικό σχήμα και ο Αλεξάντερ πέθανε. Η πενικιλίνη μπόρεσε να παραχθεί σε μεγάλες ποσότητες και να χρησιμοποιηθεί σε ευρεία κλίμακα μόνο

όταν πέρασε τον Ατλαντικό και ο πρώτος στρατός που την χρησιμοποίησε ήταν ο Αμερικανικός. Στη Σοβιετική Ένωση η πρωτοπόρος μικροβιολόγος Zinaida Yermolyeva πέτυχε να παρασκευάσει πενικιλίνη από στέλεχος του *Penicillium crustosum* που χρησιμοποιήθηκε σε στρατιωτικά νοσοκομεία, αλλά όταν το 1944 παρουσίασε γάγγραινα ένας στρατηγός, όπως περιγράφει ο Νικήτα Χρουστσώφ, κομισάριος τότε στην Ουκρανία, οι θεράποντες ζήτησαν αμερικάνικη πενικιλίνη αλλά ο Στάλιν δεν ενέκρινε το αίτημα και τελικά ο στρατηγός είχε και αυτός τη μοίρα του αστυφύλακα.⁹

Πιο αίσια τα πράγματα όταν τελείωσε ο πόλεμος... ο Φλέμινγκ μαζί με τους Florey και Chain πήραν το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας του 1945 (Εικόνα 4), ο Ντομάγκ παρέλαβε καθυστερημένα το δικό του και ακολούθησε το 1953 ο Τσώρτσιλ με Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αλλά μαζί με την αυγή της αντιμικροβιακής θεραπείας υπήρξε και η αυγή της αντοχής. Ο Churchill επικοινωνήσε με τον Sir Alexander Fleming στις 27 Ιουνίου 1946 για θέμα κάποιας σταφυλοκοκκικής λοίμωξης, πιθανότατα ανθεκτικής στην πενικιλίνη.¹⁰

Εικόνα 4 | Ο Fleming παραλαμβάνει το Βραβείο Νόμπελ από τον Βασιλιά της Σουηδίας (1945).

Fables for the dawn of antibiotics

Theodoros A. Peppas*, Georgia Vrioni

Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

*Corresponding author

Βιβλιογραφία

1. “Βιογραφικό Σερ Αλεξάντερ Φλέμινγκ Sir Alexander Fleming – Biography”. Nobel Foundation από <https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1945/fleming/biographical/> (προσβασθέν 4 Μαΐου 2022).
2. A.G. Keeney “Dr. Lifesaver” εις περιοδικό Coronet 1944, Δεκέμβριος, σελ. 17-18.
3. Duckett S. Ernest Duchesne and the concept of fungal antibiotic therapy. *Lancet*. 1999 ; 354:2068-2071.
4. <https://forpost-sz.ru/en/a/2021-10-25/how-british-scientists-won-nobel-prize-drug-discovered-russians> (προσβασθέν 4 Μαΐου 2022)
5. Jasti H, Mortensen EM, Obrosky DS, Kapoor WN, Fine MJ. Causes and risk factors for rehospitalization of patients hospitalized with community-acquired pneumonia. *Clin Infect Dis*. 2008; 46: 550-556.
6. Andrew Roberts Churchill; walking with Destiny, 2018, Penguin Books, London, pp 771-2. 808-9
7. Vale JA, Scadding JW. Sir Winston Churchill: treatment for pneumonia in 1943 and 1944. *J R Coll Physicians Edinb*. 2017; 47:388-394.
8. John E. Lesch. The First Miracle Drugs: How the Sulfa Drugs Transformed Medicine. 2007 New York: Oxford University Press. pp.193
9. Memoirs of Nikita Khrushchev: Volume 1: Commissar, 1918–1945 (Ed. Sergei Khrushchev) 2004. Penn State Press, State College, Pennsylvania, pp.598-600
- 10/ Churchill: Taken from the Diaries of Lord Moran 1966: Houghton Mifflin, Boston, pp 335.

